

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Acuse de envío

Folio SCJN: 94735/2025
Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío a la SCJN: 16/10/2025 14:29
Promovente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Fecha de interposición: 2025-10-16T14:15
Folio único OAJ: OFICIO 28411/2025

Documentación remitida a la SCJN

Tipo de documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
ORIGINAL	DOCUMENTO	39

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioRecursoInterpuesto55711.pdf
Secuencia: 8152567

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	SHEILA MARIA ROJAS PEREZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	ROPS770225MVZJRH00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000000105f	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-16T20:29:30Z / 2025-10-16T14:29:30-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	46 cf 14 1c cc 2d 66 fb f5 ce 0e 88 e1 45 f3 4d dc bd c6 02 07 2e cf 67 e6 99 a5 99 dc f1 78 e5 ec e1 ce 0a 58 d4 15 b9 17 cd 9d ab 0c 8e 61 08 3b 5b 81 a6 1b af 7b 6d 3c 12 46 34 63 99 85 18 74 7a 3a e5 f6 c3 58 91 ba fb 45 00 fe c3 18 14 25 cf 28 62 85 2f 9f 54 71 27 a8 b5 a0 fb 24 f9 47 e4 80 2a 4e e7 2f 6a b9 63 66 9c e7 32 cb 8e 76 18 05 ec cd 08 e4 e8 78 f4 21 a9 8d 29 4e a6 5f 14 2d 84 f9 96 f9 51 34 50 c3 98 78 62 ff ba 40 1e 3a ee 76 bc 98 16 be 7f 1c 2c 52 46 05 aa bf f7 bb 8e 1c 16 53 e1 2c ef 55 f8 fa 1d 1c 39 40 ff 3c 85 72 6a e9 67 99 a6 98 d5 91 bb 47 0b d0 49 e0 ba e4 d1 43 02 ad 59 9c 26 7a 85 c8 d5 df 78 44 aa 78 70 b0 1c 38 91 fb c8 24 44 32 f9 17 d3 02 5f f2 21 bd d9 15 7e e2 a1 ba 74 21 81 67 2d c3 2d 67 e7 c6 2f d6 a4 2b fc 7c e1 bd 7b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-16T20:29:31Z / 2025-10-16T14:29:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000000105f			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-16T20:29:30Z / 2025-10-16T14:29:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	599960			
	Datos estampillados:	DA67DCA5FF094C2717E0FED0E189CA62AFD30FC99B56C890F7E49CDE1AD63CC8 62321CC33279DFBB79858A41F52917780B0A5E29C75AF6E270773B12859B0FA2			

da67dca5ff094c2717e0fed0e189ca62afd30fc99b56c890f7e49cde1ad63cc862321cc33279dfbb79858a41f52917780b0a5e29c75af6e270773b12859b0fa2